

HACIA UN *ETHOS* MODERNO: PARA COMPRENDER EL BARROCO DESDE BOLÍVAR ECHEVERRÍA

TOWARDS A MODERN ETHOS: TO UNDERSTAND THE BAROQUE FROM BOLIVAR ECHEVERRIA

Douglas Javier Rubio Bautista

drubiob@unmsm.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8359-1392>

Magíster en Literatura con mención en Estudios Culturales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

RECIBIDO

[10/12/2021]

ACEPTADO

[17/12/2021]

PUBLICADO

[31/12/2021]

Pág. 34 - 42

RESUMEN

Este artículo científico realiza una indagación en torno al pensamiento filosófico de Bolívar Echeverría. Para ello, ha sido fundamental partir de la noción de *ethos*, la cual permitirá reconocer cuál es la cosmovisión y la actitud moral del autor con respecto a la realidad que se le presenta. Asimismo, en el decurso de este trabajo, se comprenderá que este personaje tiene una orientación por establecer una ideología propia del Barroco, que se asemeja más con los criterios marxistas, puesto que revela un dualismo caracterizado por la lucha entre el capitalismo y la modernidad. Frente a ese panorama, se ha decidido realizar un estudio en torno a este acontecimiento. Para ello, se recurrirán a las teorías propias de los estudios culturales, ya que habrá necesidad de contextualizar todo ese universo complejo e interdisciplinario en el cual se basa Bolívar Echeverría. Algunos de los paradigmas que se desarrollarán y se confrontarán en esta pesquisa serán barroco, *ethos*, canon, posmodernidad, entre otros afines.

Palabras clave

Bolívar Echeverría,
Ethos, Barroco,
Posmodernidad,
Moral

ABSTRACT

This scientific article investigates the philosophical thought of Bolívar Echeverría. For this, it has been essential to start from the notion of ethos, which will allow us to recognize what is the worldview and the moral attitude of the author with respect to the reality that is presented to him. Likewise, in the course of this work, it will be understood that this character has an orientation to establish an ideology typical of the baroque, which is more similar to Marxist criteria, since it reveals a dualism characterized by the struggle between capitalism and modernity. Against this background, it has been decided to carry out a study around this event. To do this, they will resort to the theories of Cultural Studies, since there will be a need to contextualize the entire complex and interdisciplinary universe on which Bolívar Echeverría is based. Some of the paradigms that will be developed and confronted in this research will be baroque, ethos, canon, postmodernity, among other related ones.

Keywords

*Bolívar Echeverría,
Ethos, Baroque,
Postmodernity, Moral*

INTRODUCCIÓN

Este estudio está orientado a descifrar el barroco en el pensamiento de Bolívar Echeverría. Para conseguirlo, será fundamental reconocer cuál es su cosmovisión y cómo desarrolla su *ethos* en un contexto específico. Estas dos inquietudes serán resueltas a lo largo de esta investigación, la cual será estructurada en cuatro secciones.

La primera parte abordará cómo se construye un proyecto civilizador a partir del surgimiento de la posmodernidad. Para ello, será necesario retomar la noción de estudios culturales, puesto que esta categoría permitirá afrontar el marco complejo e interdisciplinario que exige la interpretación de referentes que hacen alusión a la historia, la sociología, la economía, entre otros. Además, se intentará comprender qué tan importante es la producción en esa etapa, ya que se piensa en el establecimiento de un canon que condense lo instintivo de las historias nacionales.

La segunda parte desarrollará la noción de barroco. En ese caso, se tomarán en cuenta algunos planteamientos como los de Benjamin (1928), García de la Concha (1990) y Arizmendi (2018), cuyas ideas serán fundamentales para hacer referencia al trabajo intelectual. El estudio de Walter Benjamin (1928) será esencial para entender cómo se ha visto este concepto en el decurso del tiempo.

La tercera parte estará orientada a aludir al pensador Bolívar Echeverría, a quien se le considera marxista. Será interesante confrontar con su ideología, ya que permite reconocer cómo viene desarrollando la noción contrapuesta de modernidad-capitalismo, ya sea con una intención política o con el hecho de mostrar una construcción discursiva estética.

Finalmente, la cuarta parte estará destinada a abordar la noción de *ethos*, la cual será de utilidad para dilucidar el barroco desde la perspectiva de Bolívar Echeverría. En otros términos, lo que importará allí será la actitud moral que existe frente al paradigma que se

vive en ese contexto; es decir, es la respuesta y la cosmovisión que tiene el pensador para afrontar aquella realidad latinoamericana.

MARCO TEÓRICO

Se tomará como referencia algunos conceptos propios de los estudios culturales, los cuales permiten la interacción con distintas disciplinas, tales como la historia, la sociología, la filosofía, etc. Con ese propósito interdisciplinario, principalmente se desarrollarán los conceptos de barroco (Benjamin, 1928; García de la Concha, 1990; Arizmendi, 2018) y *ethos* (Chapela y Cerda, 2010; Polo, 2013) para que sean articulados en la interpretación del pensamiento que desarrolla Bolívar Echeverría.

METODOLOGÍA

Para este artículo científico, se ha recurrido mayormente a la documentación en torno a los conceptos fundamentales mencionados en el marco teórico. Con respecto a la metodología o la orientación que se hará a esta recapitulación de nociones, esta será la de desarrollar estas ideas, sintetizarlas y relacionarlas con las posturas de otros autores. Finalmente, se empleará esa definición panorámica para interpretarla en función del pensador Bolívar Echeverría.

DESARROLLO

Proyecto civilizador ante el surgimiento de la posmodernidad

Debe recordarse que parte de los estudios culturales se percibe cómo se está realizando una determinada investigación sobre aspectos que atañen a un futuro, ya sea con el objetivo de proponer soluciones a ciertos problemas o instaurar lineamientos que permitan comprender a la sociedad desde su propia complejidad y diversidad. Todo este trabajo se hará desde un presente en el que se desarrollan todos estos fenómenos. Para Grossberg (2012), esa función será

esencial con los estudios culturales. Estos pretenden configurar un futuro desde el presente con un trabajo intelectual, es decir, esta labor la realizarán por medio del estudio de las relaciones con otras disciplinas. Para ello, servirán en demasía el contexto y otras áreas académicas, puesto que lo que se desea es comprender esa naturaleza pluridimensional que evita ser antirreduccionista. Es allí que el pensamiento de Miguel Ángel Huamán (2004) tiene relevancia, ya que él asume que toda esta actividad científica —y propia de la creación verbal— será la encargada de que se instituya una sociedad, así como su respectiva literatura.

Hoy en día, el escenario más tentador para los estudios culturales es la posmodernidad. Sobre todo, esto será posible y más notorio al tratarse de un forjamiento y una reelaboración en las más íntimas raíces de América Latina. El discurso tardocapitalista, o la lógica de mercado, ha hecho posible que se manifiesten debates y posturas de toda índole. Exactamente, esto ha empezado a suceder desde finales del siglo XX. Es más, lo que se fue desarrollando incidió no solo en el agotamiento estético y sociocultural de la modernidad, sino que se planteó la “puerta abierta” a la instalación de discursos contrarios a su intención hegemónica y racionalista. Se propició un universo cultural distinguido por el “sello” de lo distinto y la recuperación de los saberes antes no tomados en cuenta por el canon oficial.

Cuando se hace referencia a canon, se alude a lo que García-Bedoya (2007) y Fernández (2008) han considerado como aquel *corpus* que contiene una producción instintiva de las historias nacionales que está dirigida a una comunidad académica y científica. El hecho de que se haga mención de unas cuantas obras en específico permitirá que se realicen estudios en torno a estas. De esa manera, las investigaciones estarán orientadas a una temática que busque preservar estos referentes de la literatura, ya sea en un ámbito reducido

o más amplio, como lo puede ser a nivel educativo (educación primaria o educación secundaria).

Todo este intento de que la producción se integre al canon ha ocurrido en terrenos tanto latinoamericanos como occidentales. Incluso, se ha insistido en la idea de buscar tradiciones académicas o lógicas culturales que serían aquellas que se anticiparon a la lógica cultural posmodernista (Delgado, 2022). Considerando esa lógica, uno podría preguntarse desde cuándo empezó a surgir este criterio. Y eso conduce a recordar el proyecto civilizatorio de la modernidad capitalista del siglo XVII, el cual en su debido momento fue controversial por sus debates que lograban neutralizar la contradicción abierta. Eso se corroboró en las formas y los estilos nuevos de vida. Esa forma de abordar las ideas resulta interesante; es más, podría traerse al presente esa manera de buscar la interacción entre posturas contrarias. Solo de esa forma empezará a desarrollarse un espacio crítico, donde se observe el debate de verdad, uno que se caracterizará por la necesidad de prefigurar y repensar acontecimientos propios de la realidad política y social (Delgado, 2021). Eso sería un aliciente para enfrentarse a la decadencia y la crisis civilizatoria del capitalismo de hoy.

Retomando parte de la historia, durante el Barroco se apreció una forma diferente de pensar la realidad. Su aparición significó una irrupción con prontitud.

Inserción del barroco en la vida intelectual

En esta oportunidad, se desarrollará la noción de barroco a partir de lo que comprenden tres autores fundamentales: Benjamin (1928), García de la Concha (1990) y Arizmendi (2018).

Para Benjamin (1929), el barroco sería un estilo que estaría vinculado más con lo metafísico; es decir, con lo espiritual. Toda alusión a este conllevaría pensar en la

idea de lo subjetivo. Eso implicará no estar tan sujeto a lo racional; sino, más bien, se preocuparía por el drama y todo aquello que provoca desde su propia composición, la cual resulta paradójica en el sentido de su apariencia y su superficialidad.

Otra es la definición que proporciona García de la Concha (1990). Él considera que el barroco se trata de aquello que genera confusión en el receptor por su estética que difunde. Al igual que Benjamin, se propone la idea de que su comprensión estaría más asociada con el espíritu. Asimismo, no existirá una univocidad entre los planos de la expresión y el contenido.

Para terminar, la propuesta de barroco que desarrolla Arizmendi (2018) es fundamental, debido a que reincidente en la idea de que este estilo terminará siendo incomprensible por cualquier forma humana; sin embargo, lo que admirará de esta producción artística será la ornamentación de la cual se valdrá.

Retomando estas tres formulaciones del barroco de Benjamin (1928), García de la Concha (1990) y Arizmendi (2018), la vertiente heterodoxa del barroco también se puede apreciar desde un modo más contemporáneo; en específico, desde la modernidad temprana. Es necesario precisar que al articularse originó que se desestabilice la pretensión racional. Eso implicó adoptar una visión filosófica distante de la escisión dual cartesiana entre lo que se entiende por materia y por espíritu. Con el discurso estético del barroco, se consiguió corroborar esa contrariedad a la anhelada transparencia de la estética realista de lenguaje. En sí, lo barroco consiguió desrealizar la vida cotidiana moderna a través de la experiencia estética del discurso. Se vio con mayor claridad la tendencia hacia el exceso y una lógica contrapuesta a la verdad unívoca de la modernidad. En ese sentido, lo barroco consiste en un estilo que puede caracterizarse como estético, un discurso contrapuesto al clasicismo y una “apuesta”

sociocultural que entendió la necesidad de responder a la devastación capitalista.

En el caso de Occidente, fue importante la percepción que tuvo el filósofo Gilles Deleuze (Espinosa, 2012) en cuanto al concepto de barroco. Para él, esta noción sería más comprensible al contextualizarlo desde los márgenes más estrictos de respuesta a la Ilustración europea (la razón occidental). Asimismo, como ya se mencionó, Walter Benjamin (1928) realizó un interesante estudio de lo barroco dentro de su realización teatral en el siglo XVII. Él lo comprende como la alegoría de la ausencia sobre aquello a lo que se refiere.

Finalmente, el ecuatoriano Bolívar Echeverría será quien efectúe una revisión sociocultural e histórica de lo barroco, a partir de los rigores marxistas (Marx, 2010 [1867]) y su realización latinoamericana en el siglo XVII. Para ello, no desestimaré la presencia de ambos filósofos para su propuesta en concreto.

El caso de Bolívar Echeverría

Convencido de la crisis de la modernidad capitalista y sus repercusiones poscoloniales en las culturas locales, Bolívar Echeverría se interesa por el barroco nativo desde una posición contrastada a su vertiente occidental: lejos de plantearse como discurso contrario y de repudio —o rechazo— al capitalismo.

Debe tomarse en cuenta que el discurso barroco en América Latina se revela, específicamente, como una cosmovisión nueva, un estilo novedoso de vida, que no niegue la modernidad, sino que la resista y que logre la convivencia con la lógica capitalista. En otros términos, buscará que se consiga amortiguarla.

A propósito de Bolívar Echeverría, este pensador fue fundamental por los escritos que elaboró. Muchos de ellos abordaban ese antagonismo propio de la modernidad-

capitalismo que se aprecia en los postulados de Marx. Este filósofo no busca que alguna de las dos tendencias resulte victoriosa (la modernidad o el capitalismo), sino que se pueda apreciar esa dicotomía en constante ebullición (Oliva, 2014; Fuentes, 2016). En ese sentido, su planteamiento es similar al de Marx; incluso, la relación que existe con otros autores es innegable. Por ejemplo, se puede comprobar su filiación hacia Sartre, Heidegger o Benjamin, como también se aprecia algunos aportes originales, como el de siempre trabajar con diferentes esquemas y diagramas. Estos recursos le serán útiles, puesto que a través de ellos podrá expresar sus diatribas hacia diferentes circunstancias históricas. A continuación, se mostrará el uso que le brinda a sus respectivos estudios:

Sus esquemas sobre el proceso de producción de la riqueza, en los que Echeverría desarrolla la forma de socialización mercantil del capitalismo y se muestra con mucha claridad cómo, en ese universo, opera la idea especular de la libertad subjetiva que constituye a los actantes, tanto en su carácter de productores como de consumidores. (Oliva, 2014, p. 187)

De manera sencilla, la postura más elemental de Bolívar es la defensa que hace de este barroco como la experiencia dramática más cercana a una modernidad alternativa. Se trata de un discurso que el marxista ecuatoriano define como estetización de la vida cotidiana. Frente al movimiento mecanicista, utilitario y de creciente valorización económica de la lógica capitalista, el barroco respondía con la estetización de la vida cotidiana; un desvío estético de la energía productiva que tomaba lo “bello” en el universo moderno como alternativa ante su intención hegemónica.

Según Bolívar, la condición de la existencia humana, más allá de lo concreto que pudiera representar lo barroco, se determina a partir de la tensión bipolar que marca

las estructuras más profundas de su comportamiento: lo extraordinario, que compone y recompone la forma singular de lo humano; y lo ordinario, que reproduce y cultiva esa forma. Lo extraordinario exige autorreflexión, pues es el tiempo de la grave crisis o de las utopías; en cambio, lo ordinario es el tiempo de la aplicación práctica, producción y rutina de consumo. En el tiempo extraordinario, lo humano y la identidad cultural entran a una etapa de reformulación; en el tiempo ordinario, apenas y solo hay usos pragmáticos de comunicación, que no implican autorreflexión. Para Echeverría, en la cotidianidad, se constituyen ambos tiempos a partir de la tensión dialéctica; es decir, en ella, se presenta un momento de ruptura, la irrupción de la temporalidad extraordinaria, dentro del tiempo de la rutina. Es una conducta que no implica la subversión, sino la transgresión (una suspensión, un evento simulado), dicho de otro modo, un instante desarrollado en el imaginario que, desde la visión de Bolívar, no solo concentra propiamente a la actividad cultural, sino que remite a las diversas figuras que adopta esta existencia en ruptura: el juego, la fiesta y el arte.

Puesto que ya se hizo referencia al arte, es fundamental hacer mención de la categoría de *ethos*. Esta se encuentra muy relacionada con esta disciplina, puesto que el *ethos* hace relación a la disposición inteligente que existe para afrontar la realidad; es decir, se trata del carácter y la actitud para enfrentar una situación, que de por sí se espera que tome en cuenta la moralidad (Chapela y Cerda, 2010; Polo, 2013).

El *ethos* moderno para la comprensión del barroco desarrollado por Bolívar Echeverría

Será este último, a través de la experiencia estética, el que logre manifestarse en el

ethos barroco como un discurso estético que surgió como el “tiempo de ruptura” ante la lógica de la modernidad capitalista instalada luego del privilegio de la Edad Media y la Iglesia: un *ethos* que, lejos de repudiar la demanda capitalista (que, a su vez, rechazaba el *ethos* estetizante de lo “bello” y lo improductivo por ser dañinos para el desarrollo civilizatorio) y “abrazar” los fundamentos de la *ecclesia* (llámese “iglesia” en latín), según Bolívar, “no inspiró una toma de partido por ninguno de los dos contrincantes, sino la postulación de una socialización de otro orden en la que lo eclesial y lo civil no tenían razón de enfrentarse” (Echeverría, 1996, p. 169). Es decir, ante el peligro del abandono del valor de uso (o, según Bolívar, “la forma natural” de la vida) o el arribo del valor de cambio burgués (lo utilitario mecanicista), el *ethos* barroco permitió una alternativa desde lo estético, un paréntesis, que resistiera a la inevitable presencia de la modernidad capitalista.

Entonces, se puede observar desde dos ejes cómo Echeverría privilegia la instalación de mundos cuya consistencia es imaginaria; incluso, transgresiva¹: Así, ¿Bolívar Echeverría “apuesta” por lo imaginario y la transgresión al entenderlas como un momento de ruptura, un barroquismo radical, que no reclama por un nuevo orden, sino que son ejes que se distinguen dada su capacidad de tolerar y resistir el capitalismo? Sin duda, ello así sería si se lo asume como un acto ocurrido en el transcurso de la vida normal que permite el simulacro de lo extraordinario sucedido en la región de lo imaginario. Sin embargo, el *ethos* barroco ha gozado de distintos usos, definiciones, desde la reflexión del ecuatoriano.

A partir del estudio de Espinosa (2012), se examinan las variadas significativas de

¹ Frente a ello, es inevitable entender la reflexión de Echeverría desde la apuesta cultural psicoanalítica lacaniana, que incide en las posibilidades de la transgresión como fantasma que ocluye la contradicción inherente de las sociedades capitalistas. Sobre esta función un tanto subjetiva e irreal de la política, Slavoj Žižek ha dedicado una mayor atención en su texto *El acoso de las fantasías* (2005).

distingos del uso de lo barroco. En primera instancia, el barroco es entendido como un *ethos*, un principio de construcción del mundo de la vida, que rige a partir del comportamiento de los sujetos. Por cierto, no es el único principio (existe un *ethos* realista, otro romántico, uno clásico, etc.), aunque, como dice el mismo Echeverría, es el menos afín al sistema moderno, pues neutraliza la devastación del valor de uso que se realiza desde esta institución y la trasciende, al punto de dotarla de cualidades mágicas. Se trata de una forma de vivir desde el capitalismo. Luego, el barroco, tal y como se deduce, se define como una forma de sobrevivir al capitalismo. Echeverría se sirve de la teoría del valor marxista para estructurar —como se señaló líneas arriba— este rasgo del discurso del *ethos* barroco. Así, el valor de uso (la forma natural de los objetos) se vuelve valor de cambio en las sociedades burguesas. Para Echeverría, el barroco es la modernidad vuelta al valor de uso que se desarrolla ni detrás ni encima, sino de forma paralela al mercado. Una tercera definición, cercana ya a la realidad amerindia, se vincula con la práctica cultural de los indios de México y de los Andes, denominada codigofagia (Salinas, 2020); es decir, las formas que estos indígenas recurrieron para reorganizarse tras el genocidio y la desestructuración cultural de la Colonia: se redefinieron como mestizos. Finalmente, una última definición de lo barroco lo afirma la intersección de dos proyectos históricos culturales y religiosos: el mestizaje, que busca recomponer la cultura española en América; y el orden jesuita, caracterizado por la tensión, el

barroquismo puro, que oscila entre la tentación y el ejercicio del libre albedrío.

Ahora, si bien son definiciones cuyo vínculo reserva los rasgos más propios del discurso barroco, la naturaleza marxista filosófica, cultural, de Echeverría, no evita el propósito primero de su reflexión: ¿existe la posibilidad de una modernidad alternativa barroca tras la decadencia civilizatoria de la modernidad hoy? Para Echeverría, la respuesta es imposible e inaceptable (Cerbino y Figueroa, 2003). Esta situación evoca a Jameson (2004) [2002], cuando afirmaba que, más allá de alternativas radicales, la modernidad posee el significado fundamental que es la de ser un capitalismo mundial. Echeverría prima y destaca a este orden ideológico. Por supuesto, lejos de retoricismos, esta estructura global se manifiesta en el terreno poscolonial de los grupos amerindios y sus formas de adecuación ante el mercado: no rechazar la modernidad, sino conservar y revitalizar el *ethos* barroco, así como no porfiar por la psicopatología psicótica del repudio de la castración capitalista, del instante purista oceánico que aflore las características de la civilización arcaica y haga fluirla como escudo. Estas no existen. En un tono pesimista o escéptico (realista), Echeverría reconoce que nadie escapa a esta castración, tal como se expresa a continuación: “Ningún *ethos*, ningún tipo de comportamiento mediador: ni realista o pragmático ni el romántico ni el clásico y, por supuesto, tampoco el barroco. Nadie escapa a ese destino de devastación: es la ley de la época” (Cerbino & Figueroa, 2003, p. 107).

CONCLUSIONES

Pese a esta percepción, el rescate del imaginario y las formas transgresoras (incluso en la economía, como lo indica Echeverría) representan los modos de neutralizar la contradicción inherente de este modo de producción. A estos modos, Echeverría los denomina *ethos* moderno. Este consiste en un conjunto de comportamientos y rasgos que privilegia, en lo fundamental, el estilo y el discurso barroco. Es lo que se puede deducir de la confrontación con los distintos conceptos que se analizaron en este trabajo, tales como los de estudios culturales (Grossberg, 2012), canon (García-Bedoya, 2007; Fernández, 2008), *ethos* (Chapela y Cerda, 2010; Polo, 2013), barroco (Benjamin, 1928; García de la Concha, 1990; Arizmendi, 2018), marxismo o codigofagia (Salinas, 2020)

REFERENCIAS

- Arizmendi, L. (2018). Bolívar Echeverría: la aventura de la teoría crítica al barroquismo. *Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo*, 2(8), 135-153. <https://revistas.usc.gal/index.php/ricd/article/view/5352>
- Benjamin, W. (1928). *El origen del Trauerspiel alemán*. <https://direccionmultiple.files.wordpress.com/2012/05/traverspiel.pdf>
- Cerbino, M. y Figueroa, J.A. (2003). Barroco y modernidad alternativa: diálogo con Bolívar Echeverría. *Íconos*, (17), 102-113. <https://doi.org/10.17141/iconos.17.2003.502>
- Chapela, M. y Cerda, A. (2010). *Ethos*, conocimiento y sociedad. *Reencuentro*, (57), 18-24. <https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/article/view/739>
- Delgado, J. (2021). Construcción teórica de la posmodernidad: enfoque progresista desde la deslegitimación. *Helios*, 5(2), 475-486. <https://descarga.upao.info/revista-helios-volumen-5-numero-2-julio-diciembre-2021>
- Delgado, J. (2022). El compromiso del escritor con la sociedad y la política latinoamericanas posmodernas. *Sincronía*, (81), 298-314. http://sincronia.cucsh.udg.mx/pdf/81/298_314_2022a.pdf
- Echeverría, B. (1996). El *ethos* barroco y la estetización de la vida cotidiana. *Escritos*, (13-14), 161-188. http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/escritos/resources/LocalContent/37/1/161-188.pdf
- Espinosa, C. (2012). El barroco y Bolívar Echeverría: encuentros y desencuentros. *Íconos*, (43), 65-80. <https://doi.org/10.17141/iconos.43.2012.349>
- Fernández, N. (2008). El canon literario: un debate abierto. *Per Abbat*, (7), 61-82. <https://mbaezarroyo.files.wordpress.com/2009/05/el-canon-literario.pdf>
- Fuentes, D. (2016). Bolívar Echeverría Andrade (1941-2010). *Enciclopedia Electrónica de la Filosofía Mexicana*. <https://bit.ly/3sGGNZ9>
- García-Bedoya, C. (2007). El canon literario peruano. *Letras*, 78(113), 7-24. <https://doi.org/10.30920/letras.78.113.1>
- García de la Concha, V. (1990). Barroco: categoría, sistema e historia literaria. En M. García (coord.), *Actas del II Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro* (pp. 59-74). Universidad de Salamanca. https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/02/aiso_2_1_006.pdf

- Grossberg, L. (2012). [2010]. *Estudios culturales en tiempo futuro. Cómo es el trabajo intelectual que requiere el mundo de hoy* (1.a ed.). Trad. de M. Ubaldini. Siglo Veintiuno Editores. <https://bit.ly/3Fyo9q4>
- Huamán, M. Á. (2004). La Literatura como institución social. *Revista Escolíos*, (2), 7-27. https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/escolios/n2_2004/pdf/a01.pdf
- Jameson, F. (2004) [2002]. *Para una modernidad singular. Ensayo sobre la ontología del presente*. Trad. de Horacio Pons. Gedisa Editorial. <https://www.uv.mx/blogs/typmal/files/2016/09/F-JAMESON-UNA-MODERNIDAD-SINGULAR.pdf>
- Marx, K. (2010) [1867]. *El capital*. Tomo I. Librodot.com. <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/CAPTOM1.pdf>
- Oliva, C. (2014). Los diagramas de Bolívar Echeverría: producción, consumo y circulación semiótica. *Valenciana*, (11), 181-206. <https://doi.org/10.15174/rv.v0i11.24>
- Polo, M. (2013). *Pathos, ethos y vida atenta*. *Horizonte de la Ciencia*, 3(4), 9-12. <https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/horizontedelaciencia/article/view/172>
- Salinas, C. (2020). [tesis de maestría, Universidad Federal de Ouro Preto]. Repositorio Institucional UFOP. <http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/12085>
- Žižek, S. (2005). *El acoso de las fantasías*. Siglo XXI.